

УДК 930

Мейер Д.Е.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ УЛИЧНЫХ МУЗЫКАНТОВ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В исследовании представлены основные теории происхождения европейских уличных музыкантов средневековой Европы. Авторы особо подчеркивают гипотезы о происхождении вагантов и миннезингеров западной Европы и скоморохов Древней Руси. Определены сходства и различия между бродячими музыкантами того периода. Выявлена стилистика которой придерживались данные деятели культуры.

Abstract. The study presents the main theories of the origin of European street musicians of medieval Europe. The authors particularly emphasize the hypotheses about the origin of vagantes and minnesingers of Western Europe and skomorokhs of Ancient Rus. The similarities and differences between the wandering musicians of that period are determined. The style that these cultural figures adhered to is revealed.

Ключевые слова: скоморох, миннезингер, вагант, бродячие музыканты, служители языческого культа.

Keywords: skomorokh, minnesinger, vagante, wandering musicians, ministers of pagan cult.

В истории мировой культуры существует один очень интересный феномен – институт уличных музыкантов, певцов и танцоров. В западной Европе их называли ваганты и миннезингеры, в восточной – скоморохи. Они стояли у истоков многих искусств и полноценно изучить историю европейского искусства без исследования института уличных танцоров и музыкантов невозможно.

Показать основные гипотезы происхождения института уличных музыкантов в Европе – основная цель данной статьи. Российская и советская исследовательница О. А. Добиаш-Рождественская видела у истоков движения вагантов и миннезингеров европейских студентов, которые пытались своими выступлениями смягчить свое сложное материальное положение. Появились же они, по мнению исследовательницы в XII—XIII вв. в период рассветов первых университетов. В работах по истории западноевропейских университетов поэзия вагантов представлена преимущественно как студенческая поэзия. Ч. Г. Хэскинс, в работе «Происхождение университетов» воспринимает поэзию голиардов в конкретных хронологических рамках 1125 и 1225 г., определяя поэзию в непосредственной связи с Ренессансом XII в. и появлением первых университетов. В сам термин «голиард» Хэскинсом включаются «студенты, бывшие студенты и даже учителя — передвигающиеся из города в город в поиске знаний и в большей степени приключений» Таким образом, голиарды воспринимаются именно как участники университетской жизни. Автор также настаивает на том, что ошибкой будет как смешивать вагантов с бродячим населением прошлых эпох, так и сводить идеи вагантов к «предшествованию» Реформации и классическому Возрождению: «Голиарды — прежде всего люди своей эпохи; они тонко чувствуют жизнь, и пишут о том, что знают». Нам представляется, что средой бытования поэзии вагантов были

зарождающиеся университеты, и поэзия вагантов отражает специфику студенческого самосознания. Именно эта точка зрения отстаивается в работах О.А. Добиаш-Рождественской, Ч. Хэскинса, П. Дронке [2, с. 117].

Схожей точки зрения придерживается современный американский исследователь Денис Хэскинс. В своей работе «Происхождение университетов» он также связывает начало движения европейских уличных музыкантов с появлением первых университетов [9, р. 112].

М.М. Бахтин, впрочем, задает логичный в этом отношении вопрос: «Если ваганты и миннезингеры это студенты, то кто же тогда бродил по Европе с песнями и плясками в Европе тогда, когда здесь еще не было университетов? Ученый вполне резонно разделяет творчество бродячих музыкантов и студентов. По мнению исследователя, институт бродячих музыкантов в западной Европе уходит корнями в языческую эпоху [3, с.54].

Не существует в отечественной исторической науке единства и относительно происхождения уличных музыкантов и танцоров Древней Руси - скоморохов. Так, Н. И. Карамзин считал, что древнеславянские скоморохи были частью жреческого сословия [5, с. 58]. Тут мы видим яркие различия в том, что западославянские скоморохи происходили из языческой-культурной системы, которая была еще задолго до принятия Русью православной веры. Скоморохи в первичном виде выполняли обрядовые функции, помогая волхвам и жрецам, которые в свою очередь поклонялись языческим божествам. Именно это повлияло на их дальнейшую деятельность после принятия христианства. Помимо разнообразного амплуа, деятельность скоморохов в контексте создания театрализованного представления носила сакральный характер, что естественно было отголоском жреческих традиций, языческой Руси. Сакральными мотивами были пропитаны практически все аспекты их деятельности, начиная от потешных плясок, которые напрямую символизировали ритуальные обряды поклонения языческим богам, до театрализованных представлений с привлечением животных, которые также зачастую применялись в обрядах языческих жрецов. По мнению А. Н. Афанасьева, скоморохи представляли собой отдельную общественную группу, причем довольно многочисленную, но к жрецам не относящуюся [1, с. 336].

Оригинальную точку зрения относительно происхождения института скоморохов выразил М. Забылин. По его мнению, скоморохи происходят от какого-то мифического народа «скомахов», якобы живших на нижнем Дунае в V и VI вв. и представлявших собой разновидность цыган [4, с. 55-56].

Достаточно авторитетной в дореволюционный период была гипотеза о заимствовании института скоморошества нашими предками у других народов, в частности византийцев. Так, Е. Максимов высказал предположение, согласно которому скоморохи впервые пришли на Русь при княгине Ольге, одновременно с христианскими монахами [7, с.5].

В советский период была существенно увеличена археологическая база научных исследований. Были обнаружены многочисленные артефакты с изображением скоморохов, а также берестяные грамоты, в которых упоминаются древнерусские уличные музыканты.

Характерно, что на найденных археологами ритуальных предметах скоморохи были изображены, как правило, во время проведения языческих обрядов. Обнаруженные артефакты позволили вполне определенно связать скоморохов с древнерусским языческим культом. Опираясь на данные археологии, Б. А. Рыбаков пришел к выводу о том, что скоморохи в Древней Руси представляли собой особую

прослойку служителей языческого культа, которые в своей деятельности были сопровождающими всеразличных языческих празднеств. [8 с.81].

Современные исследователи в основном придерживаются точки зрения Б.А. Рыбакова о том, что скоморохи были связаны с языческим культом, но при этом отмечают, что к профессиональным жрецам они не относились и не были привязаны к языческим святилищам. Их приглашали на определенные торжественные мероприятия, на которых они своими ритуальными песнями и танцами должны были защитить присутствующих от негативного влияния нечистой силы. Помимо лирических произведений, скоморохи также осуществляли свое представление за счет различных атрибутов, например таких как: музыкальные инструменты, актерская игра и театр, использование различной бутафории, создание атмосферы за счет использования животных. В совокупности все это создавало у зрителя ощущение мистического начала и таинства, что в свою очередь и дает почву для рассуждений исследователей на тему того, могли ли скоморохи пронести свои обрядовые традиции еще с дохристианского периода. [6 с.18].

Таким образом, можно прийти к выводу, о том, что в настоящее время не существует единой консолидированной точки зрения относительно происхождения европейских средневековых уличных музыкантов. В европейских вагантах и трубадурах исследователи видят в основном средневековых студентов творческий потенциал которых направлен на раскрытие пороков общества своего времени. Произведения имели сатирическую стилистику, высмеивали не только самобытность народа, но и представителей церкви и власти. Миннезингеры же в какой то степени являются частью рыцарского сословия, стилистика произведений которых отличалась коренным образом. Культура миннезанга была пропитана любовной лирикой. В своих произведениях рыцари воспевали такие вещи как отвага, честь и достоинство. Творчество было возвышенно к морально-нравственным идеалам рыцарей, что сильно отличает их творчество от произведений трубадуров и вагантов.

Древнерусские же скоморохи, по мнению отечественных исследователей либо пришли на восточнославянские земли из Европы, либо были особой ремесленной группой, связанной с языческим культом, но не привязанной к языческим святилищам, что в свою очередь является важной отличительной особенностью от миннезингеров, трубадуров и вагантов. Скоморохи, как отдельный социальный феномен являются уникальными, так как никто из уличных или бродячих музыкантов не были вовлечены в обрядовую культуру своих регионов.

Источники и литература

1. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 т. М.: Типография Императорской академии наук, 1865. Т.1. 800 с.
2. Добиаш-Рождественская О. А. Культура западноевропейского Средневековья. М.: Наука, 1987. 351 с.
3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Наука, 1965. 123 с.
4. Забылин М. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М.: Автор, 1992. 605 с.
5. Карамзин Н. История государства Российского. СПб.: Типография А.Праца, 1818. Т.1. 221с.
6. Козлов М.Н. К вопросу о социальном статусе скоморохов в древнерусском обществе домонгольской эпохи // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2023. № 1 (65). С. 10-18.
7. Максимов Е. Бродячая Русь. СПб.: Общественная польза, 1877. 466 с.

8. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1987. 783 с.
9. Haskins C. H. The rise of universities. New York, 1923. URL: <http://www.elfinspell.com/Universities.html> (дата обращения: 11.04.2014).